

ISSN 1979-7915

Volume 9 Nomor 3, Mei 2014

Jurnal Cerdas Kreatif

Media Pengembangan Metode Pembelajaran

JCK

Diterbitkan oleh:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Samarinda

JCK	Volume 9	Nomor 3	Halaman 298 - 434	Samarinda Mei 2014	ISSN 1979-7915
-----	----------	---------	----------------------	-----------------------	-------------------

Cerdas Kreatif

Jurnal Pengembangan Metode Pembelajaran

ISSN 1979-7915

Volume 9 • Nomor 3 • Mei 2014

Terditerbitkan enam kali setahun pada bulan Januari, Maret, **Mei**, Juli, September, dan November

Ketua Penyunting

Abdul Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Usman Zain

Penyunting Pelaksana

Abdul Majid, Muflihah, Pintaka Kusumaningtiyas, Iis Intan Widyowati,
Ratna Kusuma Wardani, Maradona, Maasje Watulingas, Nurlaili,
Ahmad Ariyadi, Nurul Kasyfita

Tata Usaha

Didik Wana putra

Alamat penyunting dan tata usaha: Gedung E, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda

Jl. Penajam Gunung Kelua Samarinda

e-mail: azizlatte@yahoo.co.id

Telp. 082156863071, 085246344179

Mulai edisi volume 6 nomor 1 Januari 2011, JCK diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman belakang ("Petunjuk bagi Calon Penulis JCK"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Jurnal Cerdas Kreatif

Media Pengembangan Metode Pembelajaran

ISSN 1979-7915

Volume 9, Nomor 3, Mei 2014

Daftar Isi

- 1. Peningkatan Kemampuan Berbahasa Lisan Anak Usia Dini Dengan Metode Bercakap-Cakap Pada Siswa Kelompok B di PAUD Permata Hati Tahun Ajaran 2012 - 2013**
Widyatmike Gede Mulawarman dan Putri Nurmalasari (Halaman 298-309)
- 2. Peningkatan Hasil Belajar Agama Islam Dengan Penggunaan Metode Praktek Pada Siswa SD Negeri 003 Loa Kulu**
Khakimah (Halaman 310-317)
- 3. Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 001 Sangasanga Dengan Penerapan Model Kooperatif Tipe *Team Assisted Individualization***
Citari Handayani (Halaman 318-325)
- 4. Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning Pada Konsep Demokrasi Kelas VIII Semester 2 Tahun 2013 / 2014 di SMP Negeri 4 Samarinda**
Yatini (Halaman 326-337)
- 5. Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penggunaan Alat Peraga Siswa SD**
Moh. Yusup (Halaman 338-343)
- 6. Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas VI SD Negeri 004 Malinau Selatan Dengan Menggunakan Strategi *Role Playing***
Krisnawati SE (Halaman 344-349)
- 7. Peningkatan Hasil Belajar Agama Islam Dengan Penggunaan Metode Praktek Siswa SD Negeri 010 Sangasanga Tahun 2011/2012**
Hj. Qodimah (Halaman 350-357)

8. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Struktural *Number Head Together* (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Segitiga Siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sangasanga Tahun Pembelajaran 2012/2013
Heriani (Halaman 358-370)
9. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Tipe STAD (*Student Team Achievement Divisions*) Kelas VII SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2012 / 2013
Sahrani (Halaman 371-384)
10. Meningkatkan Kesegaran Jasmani Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Bermain Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 016 Sangasanga Tahun Pembelajaran 2012/2013
Warniadi (Halaman 385-395)
11. Penerapan Metode Linguistik Dapat Meningkatkan Pemahaman dan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Tema Pendidikan Pada Siswa Kelas VI Semester II SD Negeri 002 Linggang Bigung Tahun 2011 / 2012
Yannah (Halaman 396-402)
12. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Media Bangun Ruang Siswa Kelas IV SD Negeri 010 Sangasanga
Sugiarti (Halaman 403-409)
13. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Media Visual Siswa Kelas IV SD Negeri 010 Sangasanga
Endang Sulatri (Halaman 410-418)
14. Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas VI Dengan Menggunakan Strategi *Role Playing*
Marsi (Halaman 419-424)
15. Meningkatkan Kemampuan Siswa Kelas VI Dengan Bantuan Tutor Sebaya Dalam Pembelajaran IPA Siswa Kelas VI SD Negeri 001 Kuaro Tahun Pembelajaran 2011/2012
Hj. Risliani (Halaman 425-434)

Peningkatan Kemampuan Berbahasa Lisan Anak Usia Dini Dengan Metode Bercakap – Cakap Pada Siswa Kelompok B di PAUD Permata Hati Tahun Ajaran 2012 - 2013

Widyatmike Gede Mulawarman dan Putri Nurmalasari
Dosen FKIP UNMUL Program Studi Bahasa Indonesia

Abstrak: Kemampuan berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak, terkadang anak malu berbicara bukan dikarenakan tidak dapat berbicara melainkan anak tersebut malu. Melalui penelitian ini berusaha menggali kemampuan bahasa anak agar mengungkapkan keinginan dan pemikirannya mengenai suatu hal kepada orang lain. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini dengan menggunakan metode bercakap-cakap maka hipotesis yang telah dikemukakan yaitu diduga dengan menggunakan metode bercakap-cakap dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini pada kelompok B di PAUD Permata Hati, dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan para guru dapat menerapkan metode bercakap-cakap dengan baik dan meningkatkan serta mengembangkan terus pengetahuan tentang perkembangan bahasa lisan anak usia dini.

Kata Kunci : *Bahasa Lisan Anak Usia Dini, Metode Bercakap-Cakap*

PENDAHULUAN

Bahasa adalah alat bantu manusia yang luar biasa. Dengan bahasa kita dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan kita kepada orang lain. Selain itu, melalui bahasa pula kita dapat menyimpan ide dan segala hal yang kita pelajari di masa lampau. Penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi harus melalui proses perkembangan tersendiri. Bahasa bukan hanya sekedar pengeluaran bunyi atau pembelajaran kata.

Sejalan dengan perkembangan usia, seorang anak mulai mengucapkan kata pertama kemudian menggabungkan kata menjadi kalimat yang bermakna dan seterusnya sehingga mereka dapat menjalin interaksi dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Melalui bahasa anak dapat mengungkapkan keinginan dan pemikirannya mengenai suatu hal kepada orang lain. Orang yang diajak bicara pun akan lebih mudah mengerti dan memahaminya sehingga komunikasi akan menjadi lebih lancar dibandingkan dengan

apabila anak hanya menggunakan gerakan untuk berkomunikasi. Melihat ilustrasi di atas dapat dibayangkan bahwa mempelajari perkembangan dan kemampuan berbahasa lisan anak adalah hal yang sangat menarik.

Menurut Depdikbud (1998:22), metode bercakap-cakap adalah suatu cara penyampaian bahan pengembangan yang dilaksanakan melalui bercakap-cakap dalam bentuk tanya-jawab antara anak dengan guru atau anak dengan anak.

Metode bercakap-cakap mempunyai manfaat meningkatkan keberanian anak untuk mengaktualisasikan diri dengan menggunakan kemampuan berbahasa secara ekspresif, menyatakan keinginan dan kebutuhan secara lisan. Selain itu, bercakap-cakap sendiri mempunyai makna penting bagi perkembangan anak usia dini karena bercakap-cakap dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan keterampilan dalam melakukan kegiatan bersama. Juga meningkatkan keterampilan menyatakan perasaan, serta menyatakan gagasan atau pendapat secara verbal. Oleh

karena itu, penggunaan metode bercakap-cakap bagi anak usia dini akan membantu perkembangan dimensi sosial, emosi, kognitif dan terutama bahasa.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada tanggal 29 September 2012, penulis menemukan beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan rendahnya tingkat kemampuan berbahasa lisan pada anak usia dini di PAUD Permata Hati. Dari jumlah 20 siswa, 9 di antaranya dapat berbicara dengan menggunakan kalimat yang sederhana, 11 anak belum bisa menggunakan kalimat yang sederhana. Dari segi kemampuan berbahasa lisan, 13 di antara mereka belum dapat berpartisipasi dalam percakapan. Hanya 7 siswa yang dapat berpartisipasi dalam percakapan.

Permasalahan

Bahasa merupakan sarana komunikasi untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan yang kadang-kadang pemakai bahasa (anak usia dini) susah dan bahkan malu dalam berbicara, sehingga menimbulkan masalah bagi peserta tuturannya terutama ketika anak tersebut berada di kelas atau kelompok bermain. Penulis berharap dengan menggunakan metode bercakap-cakap dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini di PAUD Permata Hati.

METODE PENELITIAN

Dalam subbab ini, sebelum membicarakan tentang metode yang digunakan kegiatan penelitian, dipaparkan juga materi berkaitan dengan teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian.

Kemampuan Bahasa Anak

Kemampuan berbahasa merupakan usaha pengembangan yang bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat untuk dapat

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Kemampuan bahasa anak adalah penguasaan bunyi bahasa pada anak yang berlangsung secara berurutan, yakni dari bunyi yang mudah ke bunyi yang sukar. Dalam penguasaan bunyi-bunyi bahasa tersebut anak-anak mengikuti kaidah dan usaha minimal.

Pengertian Bahasa Lisan

Bahasa lisan adalah alat komunikasi berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Saluran untuk memindahkannya adalah udara. Selanjutnya, simbol yang disalurkan lewat udara diterima oleh komunikan. Karena simbol yang disampaikan itu dipahami oleh komunikan. Ia dapat mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Menurut Suwarna Pringgawidagda (2002:12), bahasa lisan merupakan bahasa primer manusia. Disebut bahasa primer karena bahasa yang pertama kali digunakan adalah bahasa lisan, bahasa lisan bersifat momental artinya tergantung pada momen, situasi atau konteks.

Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa, bahasa lisan merupakan kemampuan bahasa pertama yang dikuasai anak. Secara alami setiap anak yang normal belajar berbahasa lisan melalui proses mendengarkan/menyimak. Melalui proses tersebut akhirnya anak belajar bicara. Perkembangan keterampilan bahasa lisan harus dipahami sebagai suatu sistem keterampilan verbal yang sering disebut kata-kata, ekspresi dari konsep-konsep, yaitu bagaimana kata-kata dipergunakan sedangkan bicara adalah membuat bunyi, yaitu bagaimana kata-kata dibentuk dan diekspresikan.

Aspek-aspek Perkembangan Bahasa Lisan Anak

Anak usia dini berada pada fase perkembangan bahasa secara ekspresif. Hal ini berarti anak dapat mengungkapkan keinginannya, penolakannya maupun pendapatnya dengan bahasa lisan. Bahasa lisan sudah bisa digunakan anak sebagai

alat berkomunikasi. Aspek-aspek perkembangan bahasa lisan anak, sebagai berikut:

Kosa Kata

Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan, kosa kata anak berkembang dengan pesat.

Sintaksis (Tata Bahasa)

Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik.

Semantik

Adalah penggunaan kata yang sesuai dengan tujuannya. Anak usia dini sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan dan pendapatnya dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat.

Fonem (Satuan Bunyi Terkecil yang Membedakan Kata)

Anak usia dini sudah memiliki kemampuan untuk merangkaikan bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang mengandung arti.

Tingkat Pencapaian Bahasa Lisan Anak

Menurut Rini Handayani, dkk. (2007:119) secara umum tingkat pencapaian kemampuan bahasa lisan anak usia 4-6 tahun tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pencapaian Bahasa Lisan Anak

Mendengar dan Memahami	Bicara atau Menanggapi
Usia 4-5 tahun	Usia 4-5 tahun
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa mendengar dan memahami hampir semua pertanyaan dari orang lain. 2. Rentang perhatian semakin baik, anak dapat memperhatikan orang lain berbicara dengan serius dan dapat merespon pembicaraan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara bicara semakin jelas. 2. Bisa berbicara dengan mudah kepada semua orang. 3. Mulai menggunakan kalimat dengan kata-kata yang lebih rinci (Saya mau baca buku cerita). 4. Mulai bisa berpartisipasi dalam suatu percakapan tanpa meloncat-loncat ke hal yang lain. 5. Bisa mengucapkan bunyi dengan benar kecuali untuk beberapa huruf seperti, l, s dan r.
Usia 5-6 tahun	Usia 5-6 tahun
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. 2. Mendengar orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengucapkan lebih dari 2500 kosa kata. Tingkat kosa kata anak menyangkut: warna, bentuk, bangun, perbandingan dan jarak. 2. Dapat membedakan permukaan kasar atau halus. 3. Dapat berpartisipasi dalam percakapan. 4. Percakapan yang dilakukan anak usia 5-6 tahun telah menyangkut berbagai

komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya dan orang lain serta apa yang dilihatnya. Anak usia ini sudah dapat melakukan ekspresi diri.

Pengertian Anak Usia Dini

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0-6 tahun. Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga disebut *golden age*. Anak Usia Dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. Anak Usia Dini belajar dengan caranya sendiri. Bila ditinjau dari hakikat anak usia dini, maka anak memiliki dua aspek perkembangan yaitu biologis dan psikologis. Pada anak usia dini terjadi perkembangan otak sebagai pusat kecerdasan terjadi sangat pesat. Selain itu, organ sensoris seperti pendengar,

penglihatan, penciuman, pengecap, perabaan, dan organ keseimbangan juga berkembang pesat.

Metode Bercakap-cakap

Menurut Moeslichatoen (2004:91), metode bercakap-cakap adalah suatu metode dalam pengajaran PAUD di mana guru dan siswa saling mengkomunikasikan pikiran, perasaan dan kebutuhan secara verbal, untuk mewujudkan bahasa reseptif yang meliputi kemampuan mendengarkan dan memahami pembicaraan orang lain dan bahasa ekspresif yang meliputi kemampuan menyatakan pendapat, gagasan, perasaan dan kebutuhan kepada orang.

Gambar 1. Bagan Skema Kerangka Berpikir

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas adalah proses investigasi terkendali untuk merumuskan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas tertentu. (Arikunto, 2009). Model siklus yang

digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan Arikunto.

“Model siklus dalam penelitian tindakan kelas terdiri atas: 1) perencanaan (*planning*), 2) tindakan (*acting*), 3) pengamatan (*observing*), 4) refleksi (*reflecting*). Hubungan keempat komponen itu dipandang sebagai satu siklus, tidak ada ketentuan tentang berapa kali siklus harus dilakukan. Banyaknya siklus tergantung dari kepuasan peneliti namun sebaiknya tidak kurang dari dua siklus.” (2009:74)

Siklus I

Siklus II

Gambar 2. Bagan Penelitian Tindakan Kelas Menurut Suharsimi Arikunto (2009:74)

PEMBAHASAN

Penyajian dan Analisis Data

Tabel 2. Hasil Pencapaian Aspek pada Siklus I

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian				Jumlah Nilai	Nilai rata- rata	% Hasil Prestasi
		BS (%)	B (%)	C (%)	K (%)			
1	Penguasaan kosa kata	5	3	5	7	46	2,3	40%
		25%	15%	25%	35%			
2	Dapat menggunakan kalimat sederhana	7	3	3	7	50	2,5	50%
		35%	15%	15%	35%			
3	Dapat berpartisipasi dalam Percakapan	5	5	4	6	49	2,45	50%
		25%	25%	20%	30%			
4	Berbicara Tanpa Memonopoli Percakapan	5	4	5	6	48	2,4	45%
		25%	20%	25%	30%			
Rata-rata persentase ketuntasan belajar							2,4	46,25%

Keterangan skor:

Kurang (K) = angka 1 tidak mau melakukan kegiatan.

Cukup (C) = angka 2 mau melakukan kegiatan dengan bantuan.

Baik (B) = angka 3 melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan indikator yang dicapai tetapi belum sempurna.

Baik Sekali (BS) = angka 4 melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan indikator yang dicapai dengan hasil yang baik.

Tabel aspek penilaian di atas mengacu pada lembar observasi siswa yang terdapat pada bagian lampiran, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa aspek penguasaan kosa kata yang memiliki nilai BS sebanyak 5 siswa (25%), nilai B sebanyak 3 anak (15%), nilai C sebanyak 5 anak (25%), nilai K sebanyak 7 siswa (35%). Aspek menggunakan kalimat sederhana yang memiliki nilai BS sebanyak 7 siswa (35%), nilai B sebanyak 3 anak (15%), nilai C sebanyak 3 anak (15%), nilai K sebanyak 7 siswa (35%). Pada aspek berpartisipasi dalam percakapan yang memiliki nilai BS sebanyak 5 siswa (25%), nilai B sebanyak 5 anak (25%), nilai C sebanyak 4 anak (20%), nilai K sebanyak 6 siswa (30%). Aspek berbicara tanpa memonopoli percakapan yang memiliki nilai BS sebanyak 5 siswa (25%), nilai B sebanyak

4 anak (20%), nilai C sebanyak 5 anak (25%), nilai K sebanyak 6 siswa (30%).

Refleksi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada siklus I bahwa dari 20 anak yang mengikuti pembelajaran tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Dalam kemampuan penguasaan kosa kata, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali sebanyak 8 anak dengan nilai rata-rata 2,3 dan persentase ketuntasan adalah 40%.
- 2) Dalam kemampuan menggunakan kalimat sederhana, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali sebanyak 10 anak dengan nilai rata-rata 2,5 dan persentase ketuntasan adalah 50%.
- 3) Dalam kemampuan berpartisipasi dalam percakapan, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali

sebanyak 10 anak dengan nilai rata-rata 2,45 dan persentase ketuntasan adalah 50%.

- 4) Dalam kemampuan berbicara tanpa memonopoli percakapan, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali sebanyak 9 anak dengan nilai rata-rata 2,4 dan persentase ketuntasan adalah 45%.

Dari keempat aspek yang diamati dalam kegiatan pembelajaran siklus I ini diperoleh hasil persentase rata-rata 46,25% dan nilai rata-rata 2,4 sehingga keberhasilan prestasi anak belum mencapai ketuntasan belajar yakni minimal 70% - 80% dan memerlukan perbaikan pada kegiatan siklus berikutnya.

Kendala yang terjadi pada siklus I adalah guru belum berkreasi dalam menggunakan metode bercakap-cakap sehingga anak pun enggan dalam berpartisipasi dalam percakapan. Dengan demikian pada siklus II fokus perbaikan ditetapkan pada kreatifitas guru dalam menggunakan metode bercakap-cakap dan perbaikan pada semua aspek penilaian anak.

Pada tahap ini, peneliti mengamati secara langsung bagaimana keaktifan anak

dalam kegiatan pembelajaran. Juga keaktifan guru yang diamati oleh kolaborator/observer. Pada siklus II, kemampuan berbahasa lisan anak mengalami peningkatan saat guru melakukan pijakan inti.

Berdasarkan data lembar observasi guru siklus II yang ada pada bagian lampiran, keefektifan guru dalam pembelajaran yaitu yang dilakukan (D) adalah guru menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan SKH dan SKM, guru menetapkan tujuan dan tema pembelajaran dengan metode bercakap-cakap, guru menetapkan rancangan bentuk percakapan, guru menyiapkan bahan dan peralatan, guru membuat format penilaian, daftar pertanyaan dan lembar observasi, guru melaksanakan rencana pembelajaran yang sesuai dengan SKH dan SKM dengan menggunakan metode bercakap-cakap, guru memantau dengan aktif, guru memberikan umpan balik. Kemudian untuk yang kadang dilakukan (KD) oleh guru adalah guru berkreasi sesuai tujuan dan guru memberikan penguatan. Sementara yang tidak dilakukan (TD) oleh guru, tidak ada dalam proses pembelajaran siklus II.

Tabel 3. Hasil Pencapaian Aspek pada Siklus II

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian				Jumlah Nilai	Nilai rata- rata	% Hasil Prestasi
		BS (%)	B (%)	C (%)	K (%)			
1	Penguasaan kosa kata	15	1	3	1	70	3,5	80%
		75%	5%	15%	5%			
2	Dapat menggunakan kalimat sederhana	14	3	2	1	70	3,5	85%
		70%	15%	10%	5%			
3	Dapat berpartisipasi dalam Percakapan	16	1	1	2	71	3,55	85%
		80%	5%	5%	10%			
4	Berbicara Tanpa Memonopoli Percakapan	14	2	3	1	69	3,45	80%
		70%	10%	15%	5%			
Rata-rata persentase ketuntasan belajar							3,5	82,50%

Keterangan skor:

Kurang (K) = angka 1 tidak mau melakukan kegiatan.

sebanyak 10 anak dengan nilai rata-rata 2,45 dan persentase ketuntasan adalah 50%.

- 4) Dalam kemampuan berbicara tanpa memonopoli percakapan, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali sebanyak 9 anak dengan nilai rata-rata 2,4 dan persentase ketuntasan adalah 45%.

Dari keempat aspek yang diamati dalam kegiatan pembelajaran siklus I ini diperoleh hasil persentase rata-rata 46,25% dan nilai rata-rata 2,4 sehingga keberhasilan prestasi anak belum mencapai ketuntasan belajar yakni minimal 70% - 80% dan memerlukan perbaikan pada kegiatan siklus berikutnya.

Kendala yang terjadi pada siklus I adalah guru belum berkreasi dalam menggunakan metode bercakap-cakap sehingga anak pun enggan dalam berpartisipasi dalam percakapan. Dengan demikian pada siklus II fokus perbaikan ditetapkan pada kreatifitas guru dalam menggunakan metode bercakap-cakap dan perbaikan pada semua aspek penilaian anak.

Pada tahap ini, peneliti mengamati secara langsung bagaimana keaktifan anak

dalam kegiatan pembelajaran. Juga keaktifan guru yang diamati oleh kolaborator/observer. Pada siklus II, kemampuan berbahasa lisan anak mengalami peningkatan saat guru melakukan pijakan inti.

Berdasarkan data lembar observasi guru siklus II yang ada pada bagian lampiran, keefektifan guru dalam pembelajaran yaitu yang dilakukan (D) adalah guru menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan SKH dan SKM, guru menetapkan tujuan dan tema pembelajaran dengan metode bercakap-cakap, guru menetapkan rancangan bentuk percakapan, guru menyiapkan bahan dan peralatan, guru membuat format penilaian, daftar pertanyaan dan lembar observasi, guru melaksanakan rencana pembelajaran yang sesuai dengan SKH dan SKM dengan menggunakan metode bercakap-cakap, guru memantau dengan aktif, guru memberikan umpan balik. Kemudian untuk yang kadang dilakukan (KD) oleh guru adalah guru berkreasi sesuai tujuan dan guru memberikan penguatan. Sementara yang tidak dilakukan (TD) oleh guru, tidak ada dalam proses pembelajaran siklus II.

Tabel 3. Hasil Pencapaian Aspek pada Siklus II

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian				Jumlah Nilai	Nilai rata- rata	% Hasil Prestasi
		BS (%)	B (%)	C (%)	K (%)			
1	Penguasaan kosa kata	15	1	3	1	70	3,5	80%
		75%	5%	15%	5%			
2	Dapat menggunakan kalimat sederhana	14	3	2	1	70	3,5	85%
		70%	15%	10%	5%			
3	Dapat berpartisipasi dalam Percakapan	16	1	1	2	71	3,55	85%
		80%	5%	5%	10%			
4	Berbicara Tanpa Memonopoli Percakapan	14	2	3	1	69	3,45	80%
		70%	10%	15%	5%			
Rata-rata persentase ketuntasan belajar							3,5	82,50%

Keterangan skor:

Kurang (K) = angka 1 tidak mau melakukan kegiatan.

- Cukup (C) = angka 2 mau melakukan kegiatan dengan bantuan.
 Baik (B) = angka 3 melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan indikator yang dicapai tetapi belum sempurna.
 Baik Sekali (BS) = angka 4 melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan indikator yang dicapai dengan hasil yang baik.

Data pada aspek penilaian di atas mengacu pada lembar observasi siswa siklus II yang ada pada bagian lampiran, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aspek penguasaan kosa kata yang memiliki nilai BS sebanyak 15 siswa (75%), nilai B sebanyak 1 anak (5%), nilai C sebanyak 3 anak (15%), nilai K sebanyak 1 siswa (5%). Aspek menggunakan kalimat sederhana yang memiliki nilai BS sebanyak 14 siswa (70%), nilai B sebanyak 3 anak (15%), nilai C sebanyak 2 anak (10%), nilai K sebanyak 1 siswa (5%). Pada aspek berpartisipasi dalam percakapan yang memiliki nilai BS sebanyak 16 siswa (80%), nilai B sebanyak 1 anak (5%), nilai C sebanyak 1 anak (5%), nilai K sebanyak 2 siswa (10%). Aspek berbicara tanpa memonopoli percakapan yang memiliki nilai BS sebanyak 14 siswa (70%), nilai B sebanyak 2 anak (10%), nilai C sebanyak 3 anak (15%), nilai K sebanyak 1 siswa (5%).

Refleksi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada siklus I bahwa dari 20 anak yang mengikuti pembelajaran tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Dalam kemampuan penguasaan kosa kata, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali sebanyak

- 16 anak dengan nilai rata-rata 3,5 dan persentase ketuntasan adalah 80%.
- 2) Dalam kemampuan menggunakan kalimat sederhana, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali sebanyak 17 anak dengan nilai rata-rata 3,5 dan persentase ketuntasan adalah 85%.
- 3) Dalam kemampuan berpartisipasi dalam percakapan, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali sebanyak 17 anak dengan nilai rata-rata 3,55 dan persentase ketuntasan adalah 85%.
- 4) Dalam kemampuan berbicara tanpa memonopoli percakapan, anak yang mengikuti kegiatan dengan baik dan baik sekali sebanyak 16 anak dengan nilai rata-rata 3,45 dan persentase ketuntasan adalah 80%.

Dari keempat aspek yang diamati dalam kegiatan pembelajaran siklus II ini diperoleh hasil persentase rata-rata 82,50% dan nilai rata-rata 3,5 sehingga keberhasilan prestasi anak sudah mencapai ketuntasan belajar yakni minimal 70% - 80% dan tidak memerlukan perbaikan.

Berdasarkan penyajian data pada bagian sebelumnya, berikut tabel hasil observasi dan refleksi pada siklus I dan siklus II secara keseluruhan:

Tabel 4. Rekapitulasi Aspek Penilaian Siklus I dan Siklus II

No.	Aspek yang dinilai	Hasil Persentase	
		Siklus I	Siklus II
1	Penguasaan kosa kata	40%	80%
2	Dapat menggunakan kalimat sederhana	50%	85%
3	Dapat berpartisipasi dalam Percakapan	50%	85%

4	Berbicara Tanpa Memonopoli Percakapan	45%	80%
---	---------------------------------------	-----	-----

Kriteria Rentang Keberhasilan

- 0 % - 25 % Rendah sekali
- 26 % - 50 % Rendah
- 51 % - 75 % Tinggi
- 76 % - 100 % Tinggi sekali

Analisis data pada tabel 4 yakni, untuk aspek penguasaan kosa kata pada siklus I persentase ketuntasan belajar mencapai 40% dengan kriteria rendah sedangkan pada siklus II mencapai 80% dengan kriteria tinggi sekali. Untuk aspek penggunaan kalimat sederhana, pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 50% dengan kriteria rendah dan meningkat pada siklus II menjadi 85% dengan kriteria tinggi sekali. Aspek berpartisipasi dalam percakapan, persentase ketuntasan belajar pada siklus I

sebesar 50% dengan kriteria rendah dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 85% dengan kriteria tinggi sekali. Selanjutnya aspek berbicara tanpa memonopoli pembicaraan, siklus I sebesar 45% dengan kriteria rendah dan siklus II meningkat menjadi 80% dengan kriteria tinggi sekali.

Selain dapat dilihat dari tabel 4 hasil persentase penilaian tiap aspek pada siklus I dan II juga dapat dilihat pada grafik 2 berikut:

Gambar 3. Grafik Persentase Penilaian Tiap Aspek pada Siklus I dan Siklus II

Kemudian hasil rekapitulasi lembar observasi guru pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Lembar Observasi Guru Siklus I dan Siklus II

No.	Aspek yang dinilai	Siklus					
		I			II		
		D	KD	TD	D	KD	TD
1	Guru menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan SKH dan SKM	√			√		

2	Guru menetapkan tujuan dan tema pembelajaran dengan metode bercakap-cakap	√			√		
3	Guru menetapkan rancangan bentuk percakapan		√		√		
4	Guru menyiapkan bahan dan peralatan	√			√		
5	Guru membuat format penilaian, daftar pertanyaan, lembar observasi	√			√		
6	Guru melaksanakan rencana pembelajaran yang sesuai dengan SKH dan SKM dengan menggunakan metode bercakap-cakap		√		√		
7	Guru berkreasi sesuai tujuan			√		√	
8	Guru memberikan penguatan			√		√	
9	Guru memantau dengan aktif		√		√		
10	Guru memberikan umpan Balik		√		√		
Jumlah penilaian		4	4	2	8	2	-
Persentase		40%	40%	20%	80%	20%	0%

Dari tabel 5 tersebut, persentase keaktifan guru yang dilakukan (D) pada siklus I sebesar 40%, yang kadang dilakukan (KD) sebesar 40% dan yang tidak dilakukan (TD) sebesar 20%. Pada siklus II persentase keaktifan guru mengalami peningkatan yakni menjadi 80% untuk yang dilakukan (D), sementara

untuk yang kadang dilakukan (KD) menjadi 20% dan untuk yang tidak dilakukan (TD) menjadi 0%.

Sedangkan secara keseluruhan perkembangan bahasa lisan anak dan ketuntasan belajar siklus I dan siklus II dari hasil observasi dan refleksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Ketuntasan Belajar Siklus I dan Siklus II

NO.	Uraian	Sikus I	Siklus II
1	Nilai rata-rata kemampuan berbahasa lisan anak	2,4	3,5
2	Persentase ketuntasan belajar	46,25%	82,50%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan berbahasa lisan anak pada siklus I adalah 2,4, siklus II adalah 3,5. Ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa lisan anak mengalami peningkatan. Dan persentase ketuntasan belajar anak dari siklus I adalah 46,25% dan siklus II adalah 82,50% juga mengalami peningkatan.

Setelah serangkaian prosedur penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang diperoleh yakni diketahui bahwa kemampuan berbahasa lisan anak dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu faktor yang berasal dari guru dan faktor yang berasal dari siswa. Faktor guru berkaitan dengan kemampuannya dalam mengolah dan menyampaikan pembelajaran. Bagaimana seorang guru

dapat merangkai tujuan, menyusun materi, memilih pendekatan, metode, teknik atau strategi yang sesuai dan juga melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian faktor yang berasal dari siswa antara lain faktor intelegensi, bakat, sikap, minat dan motivasi.

Berkaitan dengan peningkatan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini secara ideal dalam pembelajaran PAUD, maka bahan dan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Dengan penerapan metode bercakap-cakap di PAUD Permata Hati, maka tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam kemampuan berbahasa lisan anak dapat tercapai.

Dari keempat aspek penilaian yang diamati dalam kemampuan berbahasa lisan anak melalui metode bercakap-cakap pada siklus I dan siklus II menunjukkan adanya peningkatan yang sangat pesat menuju ke arah yang lebih baik. Ditinjau dari aspek penguasaan kosa kata, pada siklus I hasil persentase ketuntasan belajar siswa adalah 40% dan meningkat pada siklus II menjadi 80%.

Untuk aspek menggunakan kalimat sederhana dan berpartisipasi dalam percakapan, pada siklus I hasil persentase ketuntasan belajar siswa adalah 50% dan pada siklus II meningkat menjadi 85%. Kemudian pada aspek berbicara tanpa memonopoli pembicaraan, pada siklus I hasil persentase ketuntasan belajar siswa adalah 45% juga mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 80%. Nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 2,4 kemudian pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 3,5.

Berdasarkan hasil pencapaian di atas pada setiap aspeknya dan peningkatan nilai rata-rata dari siklus I dan siklus II, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan metode bercakap-cakap dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini pada siswa kelompok B di PAUD Permata Hati sehingga hipotesis dapat diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan melalui beberapa tindakan dari siklus I dan siklus II diketahui nilai rata-rata anak siklus I sebesar 2,4 dan nilai rata-rata anak siklus II sebesar 3,5. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, peningkatan rata-rata tiap siklus serta peningkatan persentase ketuntasan belajar yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode bercakap-cakap dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini pada siswa kelompok B di PAUD Permata Hati tahun ajaran 2012-2013.

Saran

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, serta data yang didapat setelah melakukan penelitian ini, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepada para guru diharapkan dapat menerapkan metode bercakap-cakap dengan baik dan meningkatkan serta mengembangkan terus pengetahuan tentang perkembangan bahasa lisan anak usia dini.
- b. Kerjasama dari pihak orang tua/wali murid dengan pihak sekolah sangat diharapkan sehingga terjalin komunikasi berupa saran-saran yang sifatnya positif untuk perkembangan anak agar lebih baik lagi.
- c. Bagi peserta didik yang menghadapi kesulitan dalam belajar hendaknya diberi latihan yang lebih efektif, diberi motivasi dan diberi penghargaan untuk memacu anak dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz. 1998. *Didaktik Metodik di TK*. Jakarta: Depdikbud.

- Damaianti, Vismaia dan Syamsuddin. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Daryanto. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dhieni, Nurbiana dkk. 2011. *Metode Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Handayani, Rini. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Isjoni. 2005. *Model Pembelajaran Anak Usia Dini*. Pekanbaru: Alfabeta.
- Moeslichatoen. 2004. *Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patmonodewo, Soemiarti. 1995. *Pendidikan Anak Prasekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pringgawidagda, Suwarna. 2002. *Strategi Penguasaan Berbahasa*. Jogyakarta: Adicita.
- Purwanto, Ngalm dan Ismed Syarif. 1997. *Teknik-teknik Evaluasi*. Jakarta: Roda Pengetahuan.
- Wiriaatmadja, Rochiati. 2005. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ebe. 2010. *Strategi Pembelajaran untuk Anak Usia Dini*. (<http://ebekunt.wordpress.com/> diakses 19 September 2012).
- Fatimah. 2010. *Macam-macam Metode Mengajar*. (<http://gurupaud.blogspot.com/> diakses tanggal 19 September 2012).
- Wahyuni, Jauhar Indah. 2012. *Proposal PTK Pengembangan Bahasa*. (<http://gurupaud.blogspot.com/> diakses pada tanggal 19 September 2012).
- Whandi. 2010. *Perkembangan Berbicara (Bahasa) Pada Anak-Anak Usia Dini*. (<http://whandi.net/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2012).